

2023-03-01

Rapport sommaire : les dépôts de données de recherche canadiens et le registre de dépôts re3data

Créé par Dylanne Dearborn (Université de Toronto), Jasmine Hoover (Université Cape Breton), Lynn Peterson (Conseil national de recherches du Canada), Ingrid Reiche (Université de Calgary), Alisa Rod (Université McGill), Dany Savard (Université de Toronto), Alicia Urquidi Diaz (Dataverse de Scholars Portal), Peter Webster (Université Saint Mary's) et Tatiana Zarskaya (Université du Nouveau-Brunswick), avec le soutien de Frances Purcell (Université de la Colombie-Britannique) et d'Anna Labrador (Université Saint Mary's).

Groupe de travail sur le paysage des dépôts de données canadiens

Table des matières

Résumé du projet.....	3
Objectifs du projet	3
Aperçu du projet.....	3
Recommandations	5
Propriétaires de dépôts	5
L'Alliance et le réseau d'experts	5
Documents pertinents	5
Références	5

Résumé du projet

Ce projet a pour objectif de passer en revue et de mettre à jour les dépôts canadiens existants enregistrés dans le registre de dépôts re3data, de même que de repérer de nouveaux dépôts potentiels et d'en coordonner la soumission dans le registre. En tout, 153 dépôts potentiels ont été repérés et soumis à l'équipe éditoriale de re3data aux fins d'examen en fonction de critères précisés par le groupe. De plus, le projet visait à souligner la valeur du registre de dépôts re3data pour différentes parties prenantes de la communauté canadienne des données de recherche. Une liste de recommandations a été dressée à l'intention des chercheuses et chercheurs et des fournisseurs de services de données concernant la façon d'améliorer la découvrabilité et l'exactitude de leurs dépôts de données en utilisant re3data.

Objectifs du projet

- ▶ Servir de base pour les efforts liés aux répertoires de dépôts de données de recherche canadiens.
- ▶ Faciliter la coordination des efforts déjà amorcés concernant les répertoires de dépôts de données de recherche canadiens.
- ▶ Améliorer la découvrabilité et faire la promotion des dépôts de données de recherche canadiens en les répertoriant dans des registres de dépôts établis.

Aperçu du projet

À mesure que les chercheuses et chercheurs intensifient leurs efforts pour partager leurs données afin de soutenir la science ouverte et de satisfaire aux exigences en matière de disponibilité des données, un nombre croissant de dépôts de données de recherche canadiennes sont proposés en ligne et posent de nouveaux défis aux personnes qui souhaitent disposer d'un espace fiable pour découvrir les données de recherche canadiennes. Les répertoires de dépôts de données de recherche représentent une importante force compensatrice dans l'écosystème, car ils aident à décrire les divers dépôts de données canadiens auxquels ont accès les utilisatrices et utilisateurs, tout en facilitant l'intégration des dépôts dans des systèmes de découverte plus vastes conçus pour les résultats de recherche numérique à l'échelle nationale et internationale [1]. En avril 2021, un groupe de travail sur le paysage des dépôts de données canadiens composé de membres du réseau d'experts de la GDR de l'Alliance de recherche numérique du Canada (l'Alliance) a été mis sur pied à court terme pour examiner les efforts liés aux répertoires de dépôts de données de recherche canadiens, explorer les méthodes durables de surveillance des dépôts de données canadiens et promouvoir les dépôts de données canadiens au moyen de registres établis tels que re3data et FAIRsharing.

En 2021-2022, le groupe a analysé la situation qui existait concernant les répertoires de dépôts

canadiens, a évalué les divers critères de sélection utilisés pour créer ces répertoires et a proposé une marche à suivre pour créer un répertoire conjoint de dépôts de données de recherche canadiens. Au cours de cette période, le groupe a ciblé ses propres critères d'inclusion [2] pour son répertoire conjoint et s'est servi d'une méthode de surveillance des dépôts qui reconnaissait la qualité des répertoires de dépôts existants, l'expertise disciplinaire propre à chaque membre ainsi que l'importance d'améliorer le nombre de dépôts de données de recherche canadiens représentés dans les principaux registres de dépôts supranationaux. Bien que l'objectif de ce projet de répertoire n'ait jamais été de décrire en détail la situation concernant les dépôts de données de recherche canadiens, le groupe espérait que des efforts concertés pour améliorer le niveau et l'exactitude des renseignements descriptifs sur les dépôts de données de recherche canadiens consignés dans les principaux registres pourraient avoir des retombées positives pour les propriétaires de dépôts canadiens, les chercheuses et chercheurs ainsi que les bibliothécaires de partout au pays. Afin de favoriser les résultats productifs pour ces parties prenantes, le groupe de travail a décidé de prioriser l'utilisation du registre re3data comme source privilégiée pour consigner l'information sur les dépôts de données canadiens. Cette décision a en grande partie été prise pour reconnaître plus officiellement les solides pratiques éditoriales de re3data, mais également sa couverture considérable de l'espace des dépôts canadiens, sa collaboration continue avec divers membres de la communauté canadienne des données de recherche et son intégration dans des projets d'infrastructure de recherche numérique reconnus mondialement tels que OpenAIRE [3]. Ainsi, les efforts du groupe ont tenu compte de la nécessité de travailler en parallèle avec les [exigences d'inscription](#) et le [schéma des métadonnées](#) de re3data lors de la surveillance des nouveaux dépôts et de ceux existants.

Au début du projet, les membres du groupe ont commencé par passer en revue les dépôts canadiens existants enregistrés dans re3data ainsi que les répertoires actuels de dépôts canadiens (notamment le répertoire de plateformes de dépôt canadiennes de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada, le répertoire de dépôts du groupe de travail sur la découverte des données à accès limité de Portage et le répertoire des services de découverte du DFDR) en tenant compte de leurs critères d'inclusion et d'exclusion pour le projet de répertoire. De plus, en faisant des recherches structurées sur le Web (DCI, DataSet Search de Google) et des requêtes dans les dépôts généralistes (Dryad, Zenodo, Figshare, etc.), les membres du groupe ont ciblé de nouveaux dépôts potentiels et les ont consignés dans des fiches de suivi.

Une fois que les recommandations quant aux modifications à apporter aux enregistrements existants dans re3data et aux nouveaux dépôts qui pourraient y être ajoutés ont été consignées et finalisées, elles ont été soumises à l'équipe éditoriale de re3data (voir les listes soumises dans la section pertinente du document).

Recommandations

Propriétaires de dépôts

- Les propriétaires de dépôts canadiens qui ne sont pas encore répertoriés dans re3data devraient envisager de soumettre une demande d'inscription (<https://www.re3data.org/suggest>) au registre afin d'aider les chercheuses et chercheurs à découvrir et à utiliser les données de recherche uniques qui sont diffusées.
- Les propriétaires de dépôts canadiens devraient informer re3data de toute modification importante apportée aux politiques de consultation des données de recherche accessibles sur leurs plateformes en remplissant le formulaire « Submit a Change Request » inclus pour chaque enregistrement dans le registre.

L'Alliance et le réseau d'experts

- Tous les trois ans, songer à mener une analyse sur la situation des dépôts en passant en revue les répertoires de dépôts de données canadiens existants et en produisant des listes par province ou territoire avec l'aide d'intendantes et intendants de données ainsi que de bibliothécaires de données de partout au pays.
- Tous les ans, songer à envoyer des rappels à la communauté canadienne des données au sujet de la valeur ajoutée qu'offre le registre de re3data aux propriétaires de dépôts qui cherchent à en accroître la visibilité et la découvrabilité.

Documents pertinents

[Re3data Submission - Canadian Research Data Repositories Existing Inventories](#)

[Re3data Submission - Canadian Research Data Repositories New candidates](#)

Références

[1] P. Webster, "Canadian Data Repository Inventory: White Paper for Canada's New Digital Research Infrastructure Organization". *Alliance de recherche numérique du Canada*, 14 décembre 2020. [En ligne]. Disponible : <https://alliancecan.ca/sites/default/files/2022-03/peter-webster-canadian-data-repository-inventory-white-paper-for-ndrio.pdf>

[2] Canadian Data Repositories Landscape Working Group, “Canadian Data Repository Landscape Working Group Inventory Project Criteria”. [En ligne] Disponible : <https://docs.google.com/document/d/1A98OzYrHU3611ypFsD8S-pfIMtoUFR6ixL8sE363wUA/edit?usp=sharing>

[3] N. Rettberg, “re3data.org and OpenAIRE sign Memorandum of Understanding”. *OpenAIRE*, 8 août 2018. [En ligne]. Disponible : <https://www.openaire.eu/re3data-and-openaire-sign-memorandum-of-understanding>